

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «Истории и филологических дисциплин» Азиатский Международный Университет
Бухара, Узбекистан murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Аннотация: Современное образование в обществе, основанно на знаниях; рассмотрены основные направления изменений, которые происходят в институте образования в условиях глобализации (структурные, функциональные, организационные). Обоснованы перспективные направления государственной политики в сфере высшего образования, изучен ряд проблем, связанных с привыканием индивидов к современным тенденциям развития образования .

Ключевые слова: образование, перспективы образования , институт знаний, инновационное развитие, государственное образование.

Annotasiya: Jamiyatdagi zamonaviy ta'lim bilimga asoslanadix; Globallashuv tugunlarida ta'lim muassasasidan kelib chiqadigan o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari (tarkibiy, funktsional, tashkiliy) ko'rib chiqiladi. Oliy ta'lim sohasidagi davlat siyosatining istiqbolli yo'nalishlari asoslab berilgan, shaxsni ta'limni rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalariga moslashtirish bilan bog'liq qator muammolar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim istiqbollari, bilim instituti, innovatsion rivojlanish, xalq ta'limi.

Annotation: Modern education in society is based on knowledgex; The main directions of changes that come out of the institution of education at the nodes of globalization (structural, functional, organizational) are considered. Promising directions of state policy in the field of higher education are substantiated, a number of problems related to the adaptation of the individual to modern trends in the development of education are studied.

Key words: __education, educational prospects, knowledge institute, innovative development, public education.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Многие специалисты говорят о глобализации современного мира, которая проявляется в росте открытости, взаимозависимости и взаимопроникновении развития и обществ. Рост этой взаимозависимости обусловлен прежде всего формированием многосторонних межстрановых связей в области образования, обмена и использования ресурсов, формированием глобальных изменений и рабочей программы со спросом на высококвалифицированную рабочую силу. При определении стратегий национального развития все больше учитывается глобальный контекст. [2, с.155]. Эффективное развитие образования во многом определяется конкурентоспособностью с другими методами образования не только в национальном, но и в мировом контексте, в результате чего возрастают требования к его качеству. Развитие техники и наукоемких отраслей, а также оперативное внедрение инновационных методов и приёмов в учебные процессы становятся основой всестороннего развития. В этих условиях повышается значимость информации и знания (научного, экспертного, профессионального, повседневного), возникает потребность в его постоянном и оперативном обновлении, приращении и уточнении. способствуют большей его уязвимости с точки зрения возможной потери образовательного процесса. [3,с.10]. В сложившейся ситуации индивиду становится недостаточно хорошо владеть одной профессией (специальностью) – для того, чтобы успешно конкурировать на рынке труда, от него требуется способность и готовность быстро адаптироваться к изменениям, осваивать новые виды учебно-познавательной деятельности, совмещать различные функции, легко переключаться с одной задачи на другую. [4,с.608].

Кроме того, глобализационные процессы приводят к расширению и укреплению образовательных и культурных связей между государствами. Это происходит, в частности, благодаря созданию множества международных и наднациональных организаций самой разной направленности. И наконец, современные общества активно компьютеризируются, все более широкое распространение получают новейшие информационные технологии и средства коммуникации. В результате происходит своеобразное «сжатие», «уплотнение» пространства и времени в восприятии людей: расстояние перестает быть препятствием для общения и деятельности, а время в сознании человека течет быстрее. Итак, глобализация представляет собой сложный

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

системный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности как общества, так и отдельных людей. [5,с.328].

Рост открытости социальных систем, которым сопровождается глобализация, в свою очередь, имеет ряд последствий, как позитивных, так и негативных. С одной стороны, вовлеченность в глобальные процессы и отношения способствует расширению возможностей обществ (создание совместных разработок инновационных технологий, привлечение иностранных инвестиций в национальное образование, освоение новых горизонтов образования, наращивание объемов производства и прибыли и др.) и индивидов (расширение возможностей для образовательной и профессиональной мобильности, коммуникации, международного туризма, доступа к новейшим информационным ресурсам и др.). [6,с.173].С другой стороны, открытость социумов и их восприимчивость к любым влияниям извне приводит к возникновению новых, пока неизученных рисков

Итак, современный мир глобализуется, а значит, постоянно усложняется, и это приводит к росту неопределенности, снижению предсказуемости, прогнозируемости и управляемости всех социальных и образовательных процессов.

В этих условиях образование, и особенно его высшая ступень, становится одним из важнейших социальных институтов современного общества. Происходит возрастание удельного веса образования и науки в валовом внутреннем продукте многих стран. [7,с.172].Это обусловлено, во-первых, тем, что формирование экономики, основанной на знаниях, и ее эффективное функционирование невозможно представить без развития человеческого капитала и потенциала, и особенно его интеллектуальной и творческой составляющей. Поэтому образование сегодня меняет свой статус в обществе и становится базовым ориентиром при формировании стратегии развития государства и общества. Из института, отвечающего за подготовку кадров для различных отраслей экономики и права, образование становится важнейшим ресурсом развития социума. Качество образования может рассматриваться как один из основных индикаторов социального развития государства. [8,с.13]. Сегодня в Узбекистане, качественное образование, с одной стороны, выступает условием инновационного развития страны и позволяет оптимизировать решение социальных и экономических проблем,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

возникающих в обществе и государстве, с другой – способствует эффективному включению социума в мировые экономические, социальные и иные виды практик за счет выпуска конкурентоспособной продукции и высококвалифицированных специалистов. [9,с.190].Во-вторых, в условиях растущей неопределенности и энтропии социальных процессов повышается значимость образования как института, способного вносить вклад в прогнозирование будущего и предотвращение глобальных рисков и угроз. Образование в современном мире рассматривается как ключ к решению глобальных нравственных, экологических и других проблем, стоящих перед человечеством. Мы разделяем точку зрения ученых, утверждающих, что образованию сегодня необходимо придать статус «гуманитарной экспертизы» по отношению к процессам, протекающим в обществе, экономическим и социальным инновациям. [10,с.31].

Какова специфика образования в обществе, основанном на знаниях? Каким должно быть образование, чтобы отвечать современным требованиям и быть эффективным ресурсом развития экономики, культуры и социума? Как меняется роль образования в обществе в контексте глобализационных процессов? Какие изменения (структурные, функциональные, организационные и т. д.) происходят в самом институте образования в условиях глобализации? [11,с.19].Как должна выстраиваться стратегия государства в сфере высшего образования, чтобы, с одной стороны, обеспечить стране возможность успешно все описанные явления и процессы, протекающие в институте образования в условиях глобализации и усовершенствовании знаний, говорят о том, что образование является одним из наиболее сложных институтов современного общества, саму основу которого составляют постоянные изменения. В этой связи образование требует все более гибких и оперативных методов управления с ориентацией на долгосрочную перспективу и опорой на обратную связь, саморефлексию. [12, с.252-253].

Именно необходимость постоянного реформирования, обновления образования и ориентация на повышение его качества и доступности должна быть осознана как неотъемлемый элемент государственной стратегии, задача которой – эффективно задействовать интеллектуальный потенциал каждого

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

человека для эффективного развития всех сфер общества Республики Узбекистан, а также развитие её правовой и культурной жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Globalization // Collins dictionary of sociology. – 3-rd edition. – Glasgow, 2000. – P. 252–253.
2. Виртуализация межуниверситетских и научных коммуникаций: методы, структура, сообщества / под. ред. Н. Е. Покровского. – М.: СоПСо, 2010. – 155 с.
3. Глобализация образования: Тенденции и перспективы / Интервью Лины Клебановой с Петром Щедровицким. – Режим доступа: <http://futureisrael.h1.ru/Vesti/Kleb3.htm>. – Дата доступа: 11.10.2011.
4. *Кастельс, М.* Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
5. *Кастельс, М.* Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с англ. А. Матвеева; под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: У-Фактория (при участии Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с. (Серия «Академический бестселлер»).
6. Непрерывное образование и потребность в нем / отв. ред. Г. А. Ключарев. – М.: ИКСИ РАН, Наука, 2005. – 173 с.
7. Shokir o'g'li, S. U. (2024). Media literacy is a requirement of the modern world. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 276-280.
8. Sadullayev, U. (2024). THE CONCEPT OF JADIDISM AND ITS ESSENCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 631–636. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30324>
9. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOIIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
10. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
11. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

12. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ.

13. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

14. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853> Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

15. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 2(11), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10107320>

16. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

17. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

18. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

19. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

11. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

20. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

21. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

22. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.

23. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

24. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA TA'LIM TUSHUNCHASI.

25. Bafoeva, R. (2023). XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING YANGICHA USULLARI.

26. Bafoeva, R. (2024). THE IMPORTANCE OF PROVERBS IN ENGLISH, RUSSIAN, UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 3(1), 33-38.

27. Bafoeva, R. (2023). The concept of family in English, Russian and Uzbek proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 651–654. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2279>

28. Rokhila Bafoeva 2023. The Concept of Education in English and Uzbek Proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769). 1, 9 (Nov. 2023), 292–296.

29. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.

30. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2022). NATIONAL AND CULTURAL PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 500-503.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

31. Idiyeva, L. (2023). HUMOUR IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF THE MODERN TEENAGER. *Modern Science and Research*, 2(10), 520-523.
32. Idiyeva, L. (2023). CONTENT OF GRAMMATICAL CATEGORIES IN TWO LANGUAGES AND TYPOLOGY OF PARTS OF SPEECH. *Modern Science and Research*, 2(10), 52-57.
33. Idiyeva, L. (2024). ORIENTAL EDUCATION IN THE FAMILY AND ITS SOCIAL SIGNIFICANCE. *Modern Science and Research*, 3(1), 39-44.
34. Idieva, L. (2024). CRITICAL THINKING IS A SYSTEM OF JUDGMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 481-487.
35. Ismatovna, I. L. (2022). MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(04)*, 80-84.
36. IDIYEVA, L. I. Using Interactive Forms and Techniques in English Lessons. *Asst. Prof. Dr. Mehmet Necati CIZRELIOGULLARI, Ph. D.*, 42.
37. Gafarova, Z. Z., Bozorova, M. A., & Jumayeva, S. (2020). Sh.; Idiyeva, LI; Radjabova. *LU International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), p403-407.
38. PROVERBS, M. A. O. O. (2020). SAYINGS AND THEIR PRIMARY SOURCES. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 4-4.
39. Lola, I., Madinabonu, N., & Ruslan, K. (2022). Using swot analysis in education. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 126-131.
40. Berdiyeva, S. (2023). UNLOCKING LANGUAGE LEARNING POTENTIAL: THE IMPACT OF MULTIMEDIA IN LANGUAGE EDUCATION. *Modern Science and Research*, 2(12), 314-318.
41. Safarova, Z. T., & Berdiyeva, S. U. (2024). TRANSLATION PROBLEMS OF THE STORY "NAUGHTY BOY". *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(2), 10-16.
42. Berdiyeva, S. (2024). TEACHING YOUNG LEARNERS THROUGH THE USE OF CLIL METHOD. *Modern Science and Research*, 3(2), 473-480.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

43. Berdiyeva, S. (2024). EXPLORING INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING. *Modern Science and Research*, 3(1), 923-927.

44. Berdiyeva, S. U. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND GAMIFICATION [Data set].

45. Khamraeva, G. (2023). The Role of Information Gap Activities in Teaching Speaking in Esl Classes. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 33(33).

46. Utkerovna, B. S. (2023). Teaching Grammar Effectively: Strategies for Success. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 241-245.

47. Utkerovna, B. S. (2023). Effective Ways of Improving Language Learners' Communication Skills through Story-Based Approach. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 563-567.

48. Berdiyeva, S. (2023). Advantages and Disadvantages of Teaching through Role-Playing Activities. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 19, pp. 88-92)*.

49. Berdiyeva, S. (2023). A STORY-BASED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(10), 262-266.

Следствием глобализационных процессов также является изменение структуры и форм занятости. Это вызвано рядом факторов. Во-первых, современные рынки труда характеризуются высоким динамизмом, что, в свою очередь, обусловлено достаточно быстрым устареванием профессиональных знаний и навыков, в результате чего перечень актуальных профессий и специальностей постоянно обновляется. Во-вторых, возникает множество новых нестандартных форм занятости. К ним относятся временная работа, сезонный труд, занятость на неполное рабочее время, работа по совместительству, занятость в режиме гибкого рабочего времени, дистанционные и надомные формы занятости и др. Эти изменения приводят к снижению стабильности положения отдельного работника на рынке труда

«От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел».

«От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел».

«От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел».

«От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел».

«От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел».

«От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел».

Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.

Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел».

чавааыаяысыясаСВФЦведение В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года одним из целевых ориентиров страны является переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития. Это должно позволить расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния [1]. Для реализации этой

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

задачи необходимо наличие инновационного потенциала в первую очередь в регионах, так как именно они оказывают непосредственное влияние на развитие национальной инновационной системы. Такого мнения придерживаются многие исследователи, в том числе Т.В Колосова [2],

Анкинфеева Е.В. [3]. Определение регионального инновационного потенциала важно, потому что от его уровня зависит эффективность инновационной деятельности, социально-экономического развития территории и ее конкурентоспособность. Способы определения инновационного потенциала субъектов РФ, которые применяются сейчас органами исполнительной власти, руководством крупных предприятий, различными рейтинговыми агентствами, недостаточно эффективны, потому что они не учитывают его структуру и не позволяют определить наиболее сильные и слабые его места. Следовательно, отсутствует возможность выбрать наиболее приоритетные направления инновационной стратегии региона, имеющие наиболее высокую ресурсную базу. Результат данного исследования позволяет решить эту задачу.

Одной из особенностей развития субъектов Российской Федерации является неравномерность их социально-экономического развития, обеспечения различными видами ресурсов. Об этом упоминается в научных работах таких авторов, как О.Б. Угурчиев [4], А.А. Андрейчук [5], Тарасов В.Т. [6] и др. Много внимания этому вопросу уделяется Правительством РФ, освещается в средствах массовой информации. Такая неравномерность является источником различий в региональном инновационном потенциале, как по уровню, так и по его Лутченкова О.Н. Цели и задачи инновационной стратегии региона, сформированные с учетом типа его инновационного потенциала // Креативная экономика. — 2016. — Т. 10. — № 2. — С. 173–184. — doi: [10.18334/ce.10.2.34999](https://doi.org/10.18334/ce.10.2.34999) 175

1. Комиссия 1. 11. ВсвуцВВЦцвй1ввццв